

MARES NAS ESCOLAS

uma aventura didática pelos oceanos

Por Letícia Baldoni

Você já imaginou dar um mergulho pelo oceano sem sair da sala de aula? Pois é exatamente essa experiência mágica que o projeto "MARES nas Escolas" tem levado para estudantes do ensino infantil e fundamental, em várias cidades do país.

O projeto é um verdadeiro mergulho no conhecimento, através de uma aventura educativa que traz o universo marinho para pertinho dos alunos. Durante este ano, mais de 200 estudantes de diversas escolas brasileiras têm aprendido de forma divertida e interativa sobre a importância dos oceanos e como preservá-los, através de palestras, oficinas e campanhas de conscientização. Afinal, quem disse que aprender não pode ser uma grande diversão?

A ideia é transformar o aprendizado em uma jornada ainda mais empolgante para que a ciência esteja ao

Crédito das imagens:
Acervo do Projeto MARES.

alcance de todos. A equipe do projeto MARES, que conta com pesquisadores da área de Oceanografia, tem visitado as salas de aula das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, Professora Luiza Tavares Schmidt, Barão do Rio Branco e a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Déborah Thomé Sayão.

Durante esses encontros presenciais, a equipe fala sobre temas fascinantes, como: os mistérios da formação dos oceanos e de suas profundezas, a incrível biodiversidade costeira e marinha, revelações sobre o clima global, as adaptações extremas à vida marinha na Antártica, bem como os desafios da conservação dos nossos mares perante os impactos das atividades humanas.

Além disso, a equipe realiza palestras e reuniões online com alunos de escolas em diversas cidades do país, durante as quais temas relacionados à Oceanografia são abordados, de acordo com os interesses dos estudantes. Eventualmente, temos algumas atividades extras, como a do Dia dos Oceanos, realizadas em colaboração com o projeto "Parceiros do Mar". Nessas atividades colaborativas, são enfatizadas a importância do oceano para o planeta e a necessidade de sua preservação.

Com essa turma em ação, nada de ficar só ouvindo informações! A equipe MARES proporciona oficinas interativas, que são momentos de participação ativa, nos quais os alunos colocam a mão na massa – ou melhor, na água! Os alunos participam de experimentos práticos, como análise de amostras de água, simulações de correntes marítimas e até mesmo a construção de maquetes de ecossistemas marinhos e vulcões. Tudo isso de uma maneira leve e divertida, que faz qualquer um tornar-se um verdadeiro cientista no mundo oceanográfico.

O projeto não para por aí! Para envolver ainda mais a comunidade, durante os encontros, espaços são abertos para que as experiências das crianças e de suas respectivas famílias em relação ao cuidado com os ambientes costeiros e marinhos sejam ouvidas, quando ocorre uma troca muito prazerosa. É uma maneira divertida e eficaz de mobilizar alunos, professores e familiares para cuidar do meio ambiente e proteger nossos mares.

O "MARES nas Escolas" é muito mais do que um projeto de extensão: é uma aventura que desperta a curiosidade, o respeito e o amor pelos oceanos. Se você acha que ciência é coisa séria e complicada, saiba que aprender pode ser tão fascinante quanto um mergulho nas águas cristalinas de um recife de coral.

A cada mergulho, o projeto transforma as crianças em verdadeiros guardiões dos oceanos. Com certeza, essa é uma experiência que vai fazer ondas no jeito desses alunos observarem o mundo e, principalmente, o oceano!

Sobre a autora

Letícia é Oceanógrafa e Mestre em Oceanografia Biológica pela FURG. Em breve, se tornará Doutora, com um estudo focado na ecologia do zooplâncton antártico, pela mesma universidade. Apaixonada por crianças e pelo mar, ela é responsável pelas atividades nas escolas e pelas mídias sociais do projeto MARES. Letícia adora ensinar os pequenos sobre os mistérios dos oceanos e o seu trabalho na ciência, mas, nas horas vagas, se joga na quadra de areia para mais uma partida de beach tennis.

Letícia Baldoni

